

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sadikova Bahora

Katta o'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekiston

bahorabonu@mail.ru

ITALIYAN MAQOLLARIGA XOS GENDER QARAMA- QARSHILIKNING LINGVOMADANIY ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Italiya maqollarida gender qarama-qarshiligining lingvomadaniy tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqotda ayol va erkak obrazlari o'rtasidagi antonimik korrelatsiya semantik jihatdan tahlil qilinib, ularning madaniy va ijtimoiy kontekstdagi o'rni ochib beriladi. Italiyan maqollarida erkak va ayolning ijobiy hamda salbiy sifatlar bilan bog'liq talqini, ular orqali jamiyatda gender stereotiplarining aks etishi va tarqalishi o'rganiladi. Milliy-lingvistik va etnomadaniy o'ziga xoslik turli xalqlarning maqol fondiga xosdir. Bu nafaqat til va madaniy intensivlikka bog'liq, balki ma'lum bir xalq tili va madaniyatining tashqi tillar ta'siriga qanchalik bog'liqligi, ularning o'zaro ta'siri, lingvistik va madaniy assimilyatsiyaga duch kelishiga ham bog'liq albatta. Maqolada lingvistik va madaniy yondashuvlar asosida maqollar tarkibidagi gender qarama-qarshiliklar tahlil qilinib, ularning tarixiy va ijtimoiy ildizlariga e'tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqot Italiyan tilidagi maqollarni lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganish bilan birga, gender aspektini ochib berishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *Gender qarama-qarshiligi, antonimik korrelatsiya, gender stereotiplari, ayol va erkak obrazlari, xalq maqollari, gender neytrallik.*

Sadikova Bakhora

Senior lecturer

Samarkand state institute of foreign languages

Samarkand, Uzbekistan

bahorabonu@mail.ru

LINGUOCULTURAL ASPECTS OF GENDER OPPOSITION IN ITALIAN PROVERBS

ABSTRACT

This article is dedicated to the linguocultural analysis of gender opposition in Italian proverbs. The study conducts a semantic analysis of the antonymic correlation between male and female images, revealing their role in cultural and social contexts. It examines how men and women are depicted with positive and negative qualities and how gender stereotypes are reflected and transmitted through proverbs. National-linguistic and ethnocultural identity is inherent in the proverbial fund of different nations. This depends not only on linguistic and cultural intensity, but also on the degree to which the language and culture of a particular people are influenced by foreign languages, their interaction, and the extent to which they are subject to linguistic and cultural assimilation. Based on linguistic and cultural approaches, the article analyzes gender oppositions in proverbs, paying particular attention to their historical and social roots. This research not only explores Italian proverbs from a linguocultural perspective but also sheds light on the gender aspect of their meaning.

Keywords: *gender opposition, antonymic correlation, gender stereotypes, male and female images, folk proverbs, gender neutrality.*

Садикова Баҳора

Старший преподаватель

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Самарканд, Узбекистан

bahorabonu@mail.ru

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ИТАЛЬЯНСКИХ ПОСЛОВИЦАХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена лингвокультурному анализу гендерного противостояния в итальянских пословицах. В исследовании проводится семантический анализ антонимической корреляции между образами

мужчины и женщины, раскрывается их роль в культурном и социальном контексте. Рассматривается интерпретация положительных и отрицательных качеств, связанных с мужчинами и женщинами, а также отражение и распространение гендерных стереотипов через пословицы. Национально-языковая и этнокультурная самобытность характерна для пословичного фонда разных народов. Это зависит не только от языковой и культурной интенсивности, но и от того, насколько тот или иной национальный язык и культура зависят от влияния иностранных языков, их взаимного влияния, подвергается ли он языковой и культурной ассимиляции. На основе лингвистического и культурологического подходов анализируются гендерные противопоставления в составе пословиц, особое внимание уделяется их историческим и социальным корням. Исследование не только изучает итальянские пословицы с лингвокультурной точки зрения, но и раскрывает гендерный аспект их содержания.

Ключевые слова: *гендерное противостояние, антонимическая корреляция, гендерные стереотипы, образы мужчины и женщины, народные пословицы, гендерная нейтральность.*

KIRISH

Maqollar xalq donishmandligi va madaniy merosining muhim qismi bo'lib, ular xalqning hayot tajribasi, dunyoqarashi, jamiyatning axloqiy, ijtimoiy hamda madaniy qadriyatlarini aks ettiradi.

Hozirgi vaqtda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning e'tiborini gumanitar fanlarning gender jihatlari jalb qilmoqda. Gender - bu erkak va ayollarning shaxsiy va xulq-atvor xususiyatlari haqida umumiy g'oyalar to'plamidir. Bu xususiyatlar alohida olib qaralsa ayollik (feminizm) [16] va erkaklikni (kuchli jins vakili) belgilaydi. Gender boshqa parametrlar bilan birga ijtimoiy tizimni tashkil qiladigan, ijtimoiy tuzilmaning asosiy o'lchovlaridan biridir. Zamonaviy tushunchada gender biologik individuallik emas, balki har bir inson uning a'zosi sifatida qaraladigan jamiyat tomonidan o'rnatilgan tartibdir [9]. Genderning til tizimiga ta'siri paremiologiyada yaqqol namoyon bo'ladi.

Maqol insonning hayot yo'llarida duch keladigan to'siqlarni yengib o'tishida, uni sabr va chidamli bo'lishga da'vat etadigan ibratli so'zdir. Maqollar turli mavzularda bo'lishi mumkin. Masalan: yaxshilik va yomonlik, quvonch va hasrat, g'am, shukronalik, mehr-muruvvat, ahillik, noshukrlik, ota-ona, tabiat va jamiyat, yil fasllari, qarindosh-urug'lar haqida va boshqa mavzularda bo'ladi. Ayol va erkak konseptidagi antonimik korrelatsiyali maqollar esa oila, jamiyat va ijtimoiy hayotning asosiy tamoyillarini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoning turli xalqlari singari, italyan xalq maqollarida ham inson hayoti, jamiyat va gender munosabatlari haqida ko'plab kuzatishlar mujassamlangan. Mazkur maqolada ayol va erkak konseptlarini qamrab oluvchi antonimik korrelatsiyali maqollarning lingvomadaniy tahlili o'tkaziladi. Ushbu maqollar orqali xalqning ijtimoiy munosabatlarga, gender rollariga va axloqiy me'yorlarga bo'lgan qarashlari yoritiladi.

Italyan maqollarida erkak va ayolga nisbatan ijobiy va salbiy stereotiplarning aks etishi kuzatiladi. Ushbu maqollar orqali jamiyatda gender rollari qanday shakllangani va vaqtlar davomida qanday o'zgarib borgani haqida muhim xulosalar chiqarish mumkin. Xususan, ayollarga nisbatan yumshoqlik, itoatkorlik va mehribonlik kabi fazilatlar ta'kidlanishi ko'zga tashlansa, erkaklarni ta'rif etish uchun kuch, jasorat va rahbarlik xususiyatlari tanlangan. Shu bilan birga, ayrim maqollarda erkak va ayol obrazlari o'rtasidagi qarama-qarshilik keskin ifodalangan bo'lib, bu gender stereotiplarining mustahkamlanishiga xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotning asosiy maqsadi – italyan maqollarida gender qarama-qarshiligining semantik va lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ushbu maqollar orqali jamiyatning genderga oid qarashlarini yoritishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Italyan maqollari va ularning lingvistik hamda madaniy xususiyatlarini o'rganish bo'yicha turli tadqiqotlar mavjud. Ko'plab olimlar maqollarni xalq ijodining bir turi sifatida ko'rib, ularning semantik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilganlar. Xususan, Norrick [8] va Mieder [7] kabi tadqiqotchilar maqollarni lingvistik struktura va kommunikativ funksiyalar nuqtayi nazaridan o'rganib, ularning jamiyatdagi o'rnini tahlil qilgan. Shuningdek, Halliday [4] tomonidan ilgari surilgan funksional tilshunoslik yondashuvi ham maqollarni jamiyatdagi kontekstga bog'liq holda tushunishga yordam beradi.

Gender masalalari bilan bog'liq tadqiqotlar orasida Lakoff [6] ning ayollar va erkaklar nutqidagi tafovutlar haqidagi ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Italyan maqollarida gender munosabatlari qanday ifodalanganligini tushunish uchun Berruto [2] va Sobrero [9] kabi italyan tilshunoslarining ishlari ham muhim manba hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlarda maqollar tarkibidagi gender stereotiplari va ijtimoiy rollarning qanday shakllangani yoritib berilgan.

Ushbu tadqiqot sifat bo'yicha tahlilga asoslangan bo'lib, asosiy metod sifatida semantik va lingvomadaniy tahlil qo'llaniladi. Tadqiqot bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Maqollarni tanlash va tasniflash orqali tadqiqot uchun genderga oid antonimik korrelatsiyali italyan maqollari tanlab olingan va ularning semantik tuzilishi tahlil qilingan. Semantik tahlil bilan esa maqollar tarkibidagi ayol va erkak obrazlari qanday antonimiya hosil qilishi, ijobiy va salbiy konnotatsiyalar qanday taqsimlangani o'rganiladi. Lingvomadaniy tahlil yordamida maqollarning tarixiy va ijtimoiy kontekstdagi o'rni, ularning jamiyatdagi gender stereotiplarini qanday aks ettirgani o'rganiladi. So'ngida natijalarni umumlashtirish orqali olingan natijalarga asoslanib, italyan maqollarida gender qarama-qarshiligi va uning lingvistik hamda madaniy xususiyatlari haqida xulosalar chiqariladi.

Tadqiqot davomida italyan maqollarining jamiyatdagi roli va ularning gender bilan bog'liq xususiyatlarini ochib berish uchun komparativ (taqqoslov) va deskriptiv metodlar ham qo'llaniladi. Ushbu metodologiya orqali maqollar tarkibida genderga oid stereotiplarning shakllanishi va ularning ijtimoiy mazmuni chuqurroq o'rganiladi.

NATIJALAR TAHLILI VA MUHOKAMA

Italyan maqollarida aksariyat Yevropa xalqlari maqollaridagi kabi ayollarga past nazar bilan qarash, kamsitish tendetsiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. Italyanlar o'zlarini umumiy ta'riflaganda *maschilismo*, *maschilista* so'zlarini ko'p ishlatishadi. *Noi siamo un popolo maschilista* deyishadi. *Maschilista* so'zi o'zbek tiliga shovinist deb tarjima qilinadi va erkaklarning ayollardan ustunligini ko'rsatuvchi yoki jamiyatda erkaklar hukmronligini targ'ib qiluvchi munosabat, xulq-atvor yoki g'oyalar tizimini anglatadi. U "erkak" atamasidan kelib chiqqan va ayollarni bo'ysunuvchi rollarga tushiradigan gender qarashlari bilan bog'liq.

Italyanlarda *maschilismo* nafaqat ijtimoiy holat balki, tilda, grammatikada ham o'z aksini topgan. Misol tariqasida, aytaylik bir guruhda 14 ta qiz bola va 1 ta o'g'il bola bo'lsa, nutq (og'zaki va yozma nutq) grammatik jihatdan mujskoy rodga ifodalanadi: *Noi, 5 ragazze e Marco, siamo andati in cinema* (Biz, beshala qiz va Marko, kinoga bordik) gapidagi *siamo andati* fe'li qizlar ko'p (5 nafar) bo'lgani uchun mantiqan, *siamo andate* shaklida tuslanishi kerak, ammo unda gap grammatik jihatdan xato ifodalangan bo'ladi. Italyan tilida grammatik rod mujskoy rod ustunligiga asoslanadi.

Italyan tili grammatikasida rod kategoriyasining ifodalanishini ko'rib chiqsak, murskoy rod **-o** bilan tugaydigan otlar, jenskiy rod **-a** bilan tugaydigan otlarga bo'linadi. Ammo barcha tillarda bo'lgani kabi italyan tilida ham bu borada istisno holatlari talaygina. Istisno holatlariga ba'zi manbalarda paradoksal jinslar deb ta'rif beriladi:

- ayol referentli mujskoy roddagi otlar (*soprano*) yoki jenskiy roddagi shaklga ega ammo, bajaradigan vazifasiga ko'ra mujskoy rodga bo'lgan otlar (*la guardia*-qo'riqchi, *la sentinella*-qorovul);

- **-e** bilan tugaydigan otlarning qaysi rodga mansubligini aniqlash uchun uni aniqlovchi mexanizm, artikl bilan moslashuvi va otni o'zgartiruvchi birlik, sonni tahlil qilish lozim (*la volpe*-tulki, *il fiore*-gul);

Italyan tilida cheklangan yoki maxsuldorlikka ega bo'lmagan deb ta'riflanadigan rod xususiyati ham bor.

- birlikda **-a** ko'plikda esa **-i** bilan tugaydigan mujskoy va jenskiy roddagi otlar: mujskoy roddagi *papa-papi*, jenskiy roddagi *arma-armi*. *Belga* (belgiyalik) esa jenskiy va mujskoy rod birlikda bir xil shaklga ega, ko'plikda esa *belgi*, va *belghe* shaklida o'zgaradi va bu kabi so'zlarning flektiv tizimi alohida holat hisoblanadi.

- birlikda **-o** bilan tugab, mujskoy rod bo'lgan, ko'plikda esa **-a** bilan tugaydigan jenskiy rodga o'zgaradigan otlar kiradi, *uovo/uova*, *braccio* /*braccia*. Bu holda artikl otning rodini aniq ko'rsatuvchi birlik hisoblanadi.

- Ba'zi otlarning rodini ko'rsatish uchun aniq semantik birliklar mavjud *moglie-marito* (er-xotin), *nonno-nonna* (bobo-buvi), *ragazzo-ragazza* (o'g'il bola-qiz bola), *mucca-torro* (sigir-xo'kiz) kabi;

- Ba'zi hayvon nomlari esa rodsiz kategoriyaga kiradi *capra* (echki), *giraffa* (jiraf), *zebra* (zebra), *volpe* (tulki) kabi. Bularning rodini ko'rsatish uchun

perifrastik (yoki analitik) usuldan foydalaniladi, ya'ni *zebra maschio / femmina* (nar yoki moda zebra), *volpe maschio / femmina* (nar yoki moda tulki) kabi.

• Italyan tilida rod kategoriyasiga dialektlar ham ta'sir qiladi. Bu holat turdosh otlarga atab qo'yilgan atoqli otlarning rodini ko'rsatishda uchraydi. Masalan, avtomobil nomlari janubda jenskiy rodga ishlatilsa, Italiyaning markazi va shimolida odatda mujskoy rodga xos bo'ladi: *La Ferrari / Il Ferrari; La Porsche / Il Porsche*.

• Rod kategoriyasiga xos yana bir holat, jins va til o'rtasidagi munosabatlarga oid munozaralardan so'ng, rasmiy nomlarning rodini belgilashda namoyon bo'lmoqda: so'nggi yillarda gender tenglik maqsadida tarixan faqat erkaklarga xos deb belgilangan kasblarni ayollar ham egallamoqda. Shu nuqtayi nazardan *Il sindaco* (hokim) leksemasi, ayollar nazarda tutilganda *la sindachessa* yoki *la sindaco, la sindaca, ministro* (vazir) leksemasi esa *la ministro, la ministra* shaklida qo'llanishi kuzatilmoqda.

Italyan tili maqollari orasida "ayol" va "erkak" konseptlariga oid ifodalar ko'p uchraydi. Italyan maqollarida "ayol" va "erkak" tushunchalari madaniy-ijtimoiy jihatdan turlicha talqin qilinadi. Ko'pincha, ayol nazokatli, oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq, erkak esa kuchli va mas'uliyatli deb tasvirlanadi. Masalan: "*Donna al volante, pericolo costante*" ("Ayol rulda – doimiy xavf") – ayollarni transport boshqarishda no'noq deb hisoblashga asoslangan stereotipni aks ettiradi. "*Chi dice donna, dice danno*" ("Ayol desa – kulfat degandek") – ayolning potentsial xavf manbai ekanligini bildirib, salbiy konnotatsiyani keltirib chiqaradi.

Erkaklar haqidagi maqollarda esa kuch va mas'uliyat tushunchalari ustuvorlik qiladi: "*Uomo di parola, uomo d'onore*" ("So'zida turadigan erkak – sharafli erkak") – erkaklarning so'zida turishi va obro'si qadrlanishini ko'rsatadi. "*L'uomo propone, Dio dispone*" ("Inson rejalashtiradi, Xudo qaror qiladi") – erkakning faolligi va tashabbuskorligini ta'kidlaydi. "*Gli uomini fanno la roba, e le donne la conservano*" (Erkaklar yaratuvchi, ayollar esa ularni saqlovchi). Ushbu maqol gender rollarini an'anaviy bo'lishini ko'rsatadi. Erkaklarning yaratuvchi va ishlab chiqaruvchi sifatida, ayollarning esa saqlovchi rovida tasvirlanishi ko'hna jamiyatdagi mehnat taqsimotidan kelib chiqqan. Ko'rinib turganidek, italyan maqollarida erkak obrazi asosan ijobiy jihatdan, ayol obrazi esa ko'pincha salbiy jihatdan namoyon bo'ladi. Salbiylik qaynona, turmush o'rtoq, kelin ma'no kontekstida ko'proq uchraydi. Qizaloq, qiz bola, buvi ma'no kontekstlari esa ijobiy jihatdan namoyon bo'ladi.

Patriarxat italyan lingvomadaniyatining an'anaviy modeli sifatida qaraladi. Patriarxatning mohiyati negizida erkak hukmronligi, uning shaxsiy qadr-qiyamati, obro' e'tibori va ustunligi e'tirof etiladi. Qarama-qarshi jins vakillari esa unga bo'ysunishi, tengsizligi ajratib ko'rsatiladi. Ayol faqat erkak taqdirining bir lahzasi sifatida qaraladi: "*Gli uomini hanno gli anni che sentono, e le donne quelli che mostrano*" (Erkaklarni o'zlarini his qilishlariga qarab, ayollar esa ko'rinishlariga qarab yoshini bilsa bo'ladi);

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, italyan maqollarida ayol va erkak obrazlari o'rtasidagi antonimik korrelatsiya ko'p hollarda **gender stereotiplari** orqali namoyon bo'ladi. Ayollar odatda itoatkorlik, go'zallik, zaiflik va hissiylik bilan bog'langan bo'lsa, erkaklar kuch, aql, jasorat va hukmronlik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bunday yondashuv italyan xalq maqollari tarkibida **gender dualizmi**²ning chuqur ildiz otganini ko'rsatadi [2].

- *Donna al volante, pericolo costante.* (Ayol rulda – doimiy xavf.) Ushbu maqolda ayollarning haydovchilik qobiliyati salbiy konnotatsiyada aks ettirilgan bo'lib, ularning mas'uliyatli vazifalarni bajara olmasligi haqidagi stereotipni ko'rish mumkin [6].

- *L'uomo propone, la donna dispone.* (Erkak taklif qiladi, ayol esa buyuradi.)

Bu maqolda erkak faol tomon sifatida tasvirlangan, ayol esa yakuniy qarorni qabul qiluvchi, ba'zan manipulyativ shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

- *Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole* (Oydagi erkak, quyosh ostidagi ayol kabi qiziqarli bo'lmaydi)

Bu maqol erkak va ayol go'zalligi yoki ularning jozibasini taqqoslovchi ifoda sifatida paydo bo'lgan. Ayollar tabiiy go'zalligi va jozibasi bilan hatto eng ulkan ilmiy yutuqlardan ham ustunroq ko'rinishi mumkinligini bildiradi.

- *Matta è la donna che nell'uomo crede, che ne' calzoni si porta la fede* (Erim uzugini shimining kistasida olib yuradi deb ishonadigan ayol ahmoqdir)

Bu maqol erkaklarning sodiqligi shubhali ekanligini va ayollarning ularning va'dalariga ishonishi mantiqsizlik ekanligini ta'kidlaydi. Tarixan, erkaklarning xiyonat qilish ehtimoli yuqoriroq deb qaralgan va bu tushuncha ko'plab madaniyatlarda aks etgan.

- *In casa de' galantuomini nasce prima la femmina e poi gli uomini* (Halol erkaklar xonadonida avval qiz farzand, keyin esa o'g'il tug'iladi) [5].

Bu italyan xalq maqoli bo'lib, u qadimiy an'analarga asoslangan. Jamiyatda oila obro'si va axloqiy qadriyatlar muhim o'rin tutgan paytlarda shakllangan bo'lishi mumkin. Qiz farzand tug'ilishi halol va baxtli oilaning belgisi sifatida qaralgan, chunki u muhabbat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Hozirgi kunda bu maqolni turlicha talqin qilish mumkin:

Axloqiy yondashuv – halol va pokiza oilada avvalo ezgulik, sadoqat va mehr (qiz ramzi) rivojlanadi, keyin esa kuch, mas'uliyat va yetakchilik (o'g'il ramzi) keladi.

Gender tengligi – zamonaviy dunyoda qiz yoki o'g'il tug'ilishi axloqiy qadriyatlarga bog'liq emas, lekin bu maqol gender stereotiplar haqida bahs ochishga sabab bo'lishi mumkin.

Oilaviy ahamiyat – ba'zi jamiyatlarda qiz avval tug'ilishi oilaga tinchlik va baraka olib kelishi sifatida qabul qilinadi.

² *Gender dualizmi* – bu jamiyatda erkak va ayol jinslarini aniq ikkiga ajratib, ularning rollarini, xatti-harakatlarini va imkoniyatlarini qat'iy belgilovchi tushuncha. Bu yondashuvga ko'ra, erkak va ayol tabiatan mutlaqo farqli bo'lib, ularning ijtimoiy va madaniy vazifalari oldindan belgilangan deb qaraladi.

Bunday qarama-qarshiliklar nafaqat lingvistik jihatdan, balki madaniy kontekstda ham Italiya jamiyatining genderga oid an'anaviy tasavvurlarini aks ettiradi[7].

Italyan maqollarida ayol va erkak obrazlari o'rtasida kuchli antonimik bog'lanishlar mavjud bo'lib, ularni quyidagi asosiy turlarga ajratish mumkin:

1. Aql va hissiyot qarama-qarshiligi

- *Uomo di parola, donna di lacrime.* (Erkak so'z bilan, ayol esa ko'z yosh bilan.)

- *L'uomo è la mente, la donna è il cuore.* (Erkak – aql, ayol – yurak.)

- *La savia femmina rifà la casa, e la matta la disfà* (Dono ayol uyni tiklaydi, nodoni esa uni buzadi)

- *La donna farà la fortuna di un uomo o farà la sua rovina* (Ayollar erkakning omadi bo'lishi mumkin, yoki uni tamom qiladilar)

- *Donna è luna, oggi serena, domani bruna* (Ayol oy kabi, bugun yorqin bo'ladi (charaqlaydi), ertaga esa yopiq (bulutlar orasida) bo'ladi)

Ushbu maqollar ayollar hissiyotlarga beriluvchan, erkaklar esa aql-idrok sohibi ekanligi haqidagi qarashlarni mustahkamlaydi [9].

2. Kuch va zaiflik qarama-qarshiligi

- *L'uomo è il pilastro della casa, la donna è l'ornamento.* (Erkak – uying ustuni, ayol esa bezagi)

- *Femmina piange da un occhio e dall'altro ride* (Ayol bir ko'zi bilan yig'lab, ikkinchisi bilan kuladi)

- *Le parole son femmine, e i fatti son maschi.* (So'zlar ayolga xos, ish va harakat esa erkakka)

- *Il sacco l'uomo lo empie e la donna l'attacca* (Erkak qopni to'ldiradi, ayol esa unga hujum qiladi)

- *Le brache all'uomo, e alla donna il camiciotto* (Erkakka shim, ayolga ko'ylak)

Bu maqol erkaklarni jamiyat tayanchi sifatida ko'rsatsa, ayollarni faqat ikkinchi darajali, estetik element sifatida tasvirlaydi [4].

3. Javobgarlik va beparvolik qarama-qarshiligi

- *Chi prende moglie prende pensiero.* (Kim uylansa, tashvishi ortadi.)

Bu maqolda ayollik xislati erkaklar hayotiga muammo olib kelishi haqidagi stereotip aks etgan.

- *Moglie perfidiosa e marito pertinace non vivon mai in pace* (Yovuz xotin va zinokor er hech qachon tinch yashamaydilar)

Bu maqol oilada muvozanat va tushunish bo'lmasa, tinch hayot bo'lmasligini ifodalaydi.

- *Mostrami la moglie, ti dirò che marito ha* (Xotinini ko'rsat, eri kimligini aytaman)

Ayolning holati uning eri kimligini aks ettiradi, degan tushuncha mavjud bo'lgan.

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, italyan maqollarida erkak va ayolning jamiyatdagi roli qat'iy ravishda ajratilgan bo'lib, bu ayollarni ko'proq hissiyot,

zaiflik va itoat bilan bog'lashga, erkaklarni esa kuch, aql va nazorat bilan ta'riflashga olib keladi.

Italyan maqollaridagi gender stereotiplari asosan **an'anaviy patriarxal qadriyatlar** bilan bog'liq. Patriarxallik - italyan madaniyatining an'anaviy modeli hisoblanadi. Patriarxatning mohiyati gender munosabatlarining negizida erkak hukmronligi, unga bo'ysunish kerakligi bilan tavsiflanadi. Erkak bilan o'zaro munosabatda bo'ladigan ishtirokchilar esa avval boshidan tengsiz deb tan olinadi va qiymat hamda ahamiyat mezoniga ko'ra bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Maqol va iboralar insonlar tajribasi va o'z-o'zini anglashi qayd etilgan madaniy stereotiplarning ajoyib namunasi hisoblanadi. Italiya tarixi davomida oilaviy institut va din (xususan, katoliklik) jamiyatdagi gender rollarini mustahkamlashda muhim rol o'ynagan [7]. Misol tariqasida, katolik qadriyatlari ta'sirida shakllangan quyidagi maqollarni keltirish mumkin:

- *La donna è l'anima della casa.* (Ayol – uyning ruhi.)

- *Moglie e buoi dei paesi tuoi.* (Rafiq va sigir o'z yurtindan bo'lsin)

Bu maqollar Italiya jamiyatida ayollarning asosiy vazifasi oila doirasida qolishi kerakligi haqidagi tushunchani mustahkamlab kelgan.

- *Donna di quindici e uomo di trenta* (Ayol o'n besh yoshli, erkak o'ttiz);

Maqolga ko'ra patriarxal jamiyatlarda ayolning erta turmush qurishi odatiy hisoblangan, erkak esa ma'lum yoshga yetib, tajribaga ega bo'lgandan keyingina munosib turmush o'rtoq deb qaralgan.

- *È meglio una cattiva parola del marito, che una buona del fratello* (Akangizning yaxshi gapidan eringizning yomon gapi afzal)

Ushbu maqol oila ichidagi ustuvorlik va ayolning turmush o'rtog'iga bo'lgan sadoqatini targ'ib etadi. Patriarxal jamiyatda ayol turmush o'rtog'ining gapini qabul qilishga majbur bo'lishi kutilgan.

- *Le donne son sante in chiesa, angele in istrada, diavole in casa, civette alla finestra, e gazze alla porta* (Ayollar cherkovda avliyo, ko'chada farishta, uyda shayton, derazada handon pari va eshik oldida esa zag'izg'ondirlar)

Ushbu maqol ayollarni turli joylarda turlicha rol o'ynaydigan ikkiyuzlamachi shaxs sifatida tasvirlaydi.

Shuningdek, **zamonaviy feministik harakatlar** ta'sirida ba'zi an'anaviy maqollarga nisbatan tanqidiy munosabat shakllangan [7]. Masalan, hozirgi kunda gender neytral va tenglikni targ'ib qiluvchi maqollar ham paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Quyida ba'zi misollar keltirib o'tamiz:

An'anaviy gender dualistik maqol:

“*L'uomo testa, la donna collo*” (Erkak bosh, ayol bo'yin)

Gender tengligini targ'ib qiluvchi shakl:

“*La famiglia è una società in cui sia la testa che il collo sono uguali*” (Oil – hamkorlik, unda bosh ham, bo'yin ham baravar).

An'anaviy gender dualistik maqol:

“*Il posto della donna è davanti al focolare*” (Ayolning joyi o'choq boshida)

Gender neytral yondashuv:

“La scienza e il lavoro sono una strada aperta a tutti” (Ilm va mehnat har kimga ochiq yo‘l)

An’anaviy gender dualistik maqol:

“La ragazza nasce per la casa” (Qiz bola uy uchun tug‘iladi).

Gender tengligini targ‘ib qiluvchi shakl:

“Ognuno sceglie la propria strada” (Har kim o‘z yo‘lini o‘zi tanlaydi)

An’anaviy gender dualistik maqol:

“Uomo è un soldato, donna è una serva” (Erkak – askar, ayol – hizmatkor)

Gender neytral yondashuv:

“Sia gli uomini che le donne sono esseri umani con uguali diritti” (Erkak ham, ayol ham teng huquqli inson).

Bu kabi maqollar an’anaviy gender tushunchalarini zamonaviy qarashlar bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, italyan maqollarida gender qarama-qarshiligi aniq ifodalangan bo‘lib, u bir necha asosiy xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Ushbu maqollarda an’anaviy gender stereotiplari mustahkamlangan. Ayollar odatda hissiy, itoatkor va zaif shaxs sifatida tasvirlangan bo‘lsa, erkaklar aksincha, kuchli, dono va jamiyatda hukmron mavqega ega bo‘lgan shaxs sifatida ta’riflanadi. Bu qarashlar qadimiy ijtimoiy normalarga asoslangan bo‘lib, jamiyatda ayollar va erkaklarning farqli rollarga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Maqollar ijtimoiy qadriyatlarni aks ettiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ular ko‘p hollarda patriarxal jamiyat ta’sirida shakllangan bo‘lib, erkaklar va ayollarning jamiyatdagi an’anaviy rolini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu maqollar orqali erkaklarning yetakchilik va mas’uliyat ko‘tarish qobiliyati ta’kidlanar ekan, ayollarning esa oilaviy va maishiy hayotda itoatkor bo‘lishi kutiladi.

Zamonaviy davrda gender stereotiplariga tanqidiy yondashuv kuchaymoqda. Jamiyatda gender tengligini targ‘ib qiluvchi guruhlar an’anaviy maqollarni qayta talqin qilish yoki ularning mazmunini neytrallashtirish imkoniyatlarini izlamoqda. Bu jarayon turli xil feminist va gender tadqiqotlari orqali amalga oshirilmoqda hamda jamiyatda yangicha qarashlar shakllanishiga turtki bermoqda. Italyan maqollari an’anaviy gender munosabatlarini aks ettirsada, zamonaviy jamiyatda ularga nisbatan tanqidiy munosabat kuchayib bormoqda. Italiya maqollarida gender qarama-qarshiligi chuqur ildizga ega bo‘lib, ular ayol va erkak obrazlarini an’anaviy stereotiplar asosida aks ettiradi. Ushbu maqollarni lingvomadaniy jihatdan tahlil qilish ularning ijtimoiy va tarixiy ildizlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Zamonaviy jamiyatda gender tengligi kuchayib borayotganiga qaramay, ko‘plab maqollar hanuzgacha an’anaviy tasavvurlarni mustahkamlashda davom etmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Barbagallo F. La saggezza popolare: *Proverbi italiani*. Milano: Mondadori, 2018. – 277 p.
2. Berruto G. *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*. Roma: Carocci; 2012. – 280 p.
3. Djumayeva GT. *O'zbek va ingliz maqollarida inson aqliy sifatini bildiruvchi maqollar. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences*. 2024;3(28).
4. Halliday MAK. *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold; 2004. – 700 p.
5. Francesco d'Ambra *Proverbi italiani ordinati e illustrati*. Firenze, Adriano Salani editore, 1886. - 458 p.
6. Komilova G. Antonim komponentli paremiyalarning lingvokulturologik tadqiqi. *Tilshunoslikning dolzarb masalalari: Ilmiy maqolalar to'plami* (VI kitob). Toshkent, 2012. – B.175–272
7. Lakoff R. *Language and Woman's Place*. New York: Harper & Row; 1975. – 328 p.
8. Mieder W. *Proverbs: A Handbook*. Westport, CT: Greenwood Press; 2004. -304 p.
9. Mo'ydinova M. Gender tarbiya O'quv-uslubiy majmua. Namangan, 2023. - 169 b.
10. Rossi L. *Donna e uomo nei proverbi: Uno studio semantico*. Roma: Carocci Editore, 2020. – 120 p.
11. Sobrero A.A. *Introduzione all'italiano contemporaneo*. Roma: Laterza; 2003. -492 p.
12. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. –Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2024. -149 b.
13. Suvonova N.N. Adaptation of the principles of nomination of lexical and phraseological antonyms in language (on the example of French) // Derivative laws of language development: Proceedings of the Republican scientific-theoretical conference. – Samarkand, 2009. - 163-167 p.
14. Tosi A. *Linguaggio e cultura: Il significato dei proverbi italiani*. Firenze: Franco Cesati Editore, 2015. -169 p.
15. <https://izoh.uz/word/feminizm>